

ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА КӘСІПОРЫН АУДИТІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЖҮЙЕСІМЕН ЖЕТІЛДІРУ

ЗАУРБЕКОВА ЛЯЗЗАТ ЕДИГЕЕВНА

М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті «Экономика және құқық» факультетінің
«Қаржы және есеп» кафедрасының аға оқытушысы
Тараз, Қазақстан

Андатпа: Қазақстан экономикасы дамып келе жатқан жағдайда кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және шынайы есептілікті ұсыну өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Цифрландыру жағдайында кәсіпорын аудитін ұйымдастыруды жасанды интеллект (ЖИ) жүйелері арқылы жетілдіру – аудиттің сапасын арттыруға, тәуекелдерді дәл анықтауға және уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Қаржылық ақпараттың бұрмалануы инвесторлар мен серіктестердің сенімін төмендетіп, нарықтағы беделге кері әсерін тигізеді. Сондықтан аудитті тиімді ұйымдастыру кәсіпорынның ашықтығын арттырып, ішкі және сыртқы мүдделі тараптардың сенімін нығайтады. Аудит тек бақылау құралы ғана емес, сонымен қатар кәсіпорынның стратегиялық даму бағыттарын бағалау мен экономикалық шешімдерді оңтайландырудың маңызды факторы болып табылады.

Түйінді сөздер: стратегиялық жоспарлау, критерий, қаржылық ақпарат, бұрмалану, мүдделі, факторы, инициативті, объектив, нормативтік актілер, инвесторлар, серіктестер, цифрландыру, жасанды интеллект.

Аннотация: В условиях развития экономики Казахстана обеспечение финансовой устойчивости предприятий и представление достоверной отчетности является одним из актуальных вопросов. Совершенствование организации аудита предприятия в условиях цифровизации посредством систем искусственного интеллекта (ИИ) - позволит повысить качество аудита, точно выявить риски и сэкономить время. Искажение финансовой информации подрывает доверие инвесторов и партнеров и негативно сказывается на репутации на рынке. Поэтому эффективная организация аудита повышает прозрачность предприятия и укрепляет доверие как внутренних, так и внешних заинтересованных сторон. Аудит является не только инструментом контроля, но и важным фактором оценки стратегических направлений развития предприятия и оптимизации экономических решений.

Ключевые слова: стратегическое планирование, критерий, финансовая информация, искажение, заинтересованность, фактор, инициативность, объективность, нормативные акты, инвесторы, партнеры, цифровизация, искусственный интеллект.

Қазіргі таңда аудит дәстүрлі құжаттық тексеруден деректерге негізделген, автоматтандырылған модельге көшуде. Машиналық оқыту модельдері өткен жылдардағы деректерді талдау арқылы болашақтағы ықтимал қателіктерді болжай алады. Цифрландыру жағдайында кәсіпорын аудитін жасанды интеллект арқылы жетілдіру – аудит қызметінің жаңа сапалық деңгейге көтерілуін қамтамасыз етеді. ЖИ аудитті тек тексеру құралы емес, басқарушылық шешім қабылдауға ықпал ететін стратегиялық құралға айналдырады.

Кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және шынайы есептілікті ұсыну өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Қаржылық ақпараттың бұрмалануы инвесторлар мен серіктестердің сенімін төмендетіп, нарықтағы беделге кері әсерін тигізеді. Сондықтан аудитті тиімді ұйымдастыру кәсіпорынның ашықтығын арттырып, ішкі және сыртқы мүдделі тараптардың сенімін нығайтады. Аудит тек бақылау құралы ғана емес, сонымен қатар кәсіпорынның стратегиялық даму бағыттарын бағалау мен экономикалық шешімдерді оңтайландырудың маңызды факторы болып табылады.

Кәсіпорындардың тиімді қызмет атқаруы мен олардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Нарықтық қатынастардың дамуы, бәсекелестіктің күшеюі және жаһандану үдерістері кәсіпорын қызметінің ашықтығын, есептіліктің шынайылығын және басқару шешімдерінің негізділігін талап етеді. Осындай жағдайда аудит жүйесінің маңызы арта түсуде, өйткені ол кәсіпорын қызметінің заңдылыққа, есеп және қаржылық стандарттарға сәйкестігін тексеріп, сенімді ақпарат ұсынуға бағытталған.

Аудит ұйымның басқару жүйесінде маңызды бақылау тетігі ретінде қарастырылады. Ол кәсіпорынның қаржылық есебінің дұрыстығын анықтап қана қоймай, басқарушылық шешімдердің тиімділігін арттыруға, тәуекелдерді төмендетуге және ішкі бақылау жүйесін жетілдіруге мүмкіндік береді. Аудит нәтижелері инвесторлар мен серіктестер үшін де шешім қабылдау барысында негізгі ақпарат көзі болып табылады.

Кәсіпорындарда аудитті ұйымдастырудың теориялық және тәжірибелік негіздерін зерттеу, сондай-ақ оның тиімділігін арттыру жолдарын айқындау.

Кәсіпорынның қаржылық есептілігін, бухгалтерлік құжаттарын және шаруашылық операцияларын тәуелсіз тексеру арқылы олардың заңдылыққа, нормативтік талаптарға және есеп стандарттарына сәйкестігін бағалау процесі. Қазіргі түсінікте аудит – кәсіпорынның қаржылық және операциялық қызметін кәсіби әдістер арқылы тексеру, бағалау және тұжырым жасау болып саналады.

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын нақты бағалау, басқару шешімдерін қабылдау үшін объективті және дәл ақпарат ұсыну. Аудит тек қаржылық есептіліктің дұрыстығын растаумен шектелмей, ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін талдау, ресурстарды дұрыс пайдалану және тәуекелдерді басқару мәселелеріне де ықпал етеді.

Аудит келесі негізгі бағыттарда жүргізіледі: (Сурет 1).

Сурет 1. Аудиттің негізгі бағыттары

Осы бағыттар аудиттің нақты мақсатын іске асыруға мүмкіндік береді. Аудиттің негізгі мақсаттары:

- кәсіпорынның қаржылық есептілігін, бухгалтерлік есеп пен операцияларын тексеру арқылы олардың дұрыстығы мен толықтығын анықтау;
- бухгалтерлік есеп пен есеп саясатының заңнама мен кәсіби стандарттарға сәйкестігін бағалау;
- есепте қателер мен бұрмалауларды табу және олардың себептерін анықтау;

– ішкі бақылау жүйесінің әлсіз тұстарын анықтау және оны жетілдіру жөнінде ұсынымдар жасау;

– аудит нәтижелері негізінде басқару шешімдерін қабылдауға нақты ақпарат беру.

Кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру, қаржылық тәртіпті сақтау, тәуекелдерді азайту және басқарушылық шешімдердің негізділігін қамтамасыз ету. Ол кәсіпорынның ішкі бақылау жүйесін жетілдіру мен экономикалық тұрақтылыққа қол жеткізудің маңызды құралы болып табылады.

Аудит түрлері түрлі критерий бойынша жіктеледі (Сурет 2).

Сурет 2. Аудит түрлерінің жіктелуі

Аудит түрлері әртүрлі критерий бойынша жіктеледі. Өткізу сипатына қарай аудит міндетті және инициативті болып бөлінеді. Міндетті аудит заңмен белгіленген компаниялар үшін жүргізіледі. Мысалы, бұл аудит акционерлік қоғамдарда, мемлекеттік кәсіпорындарда, сақтандыру ұйымдарында және жинақтық зейнетақы қорларында міндетті түрде өткізіледі. Ал инициативті аудит компанияның өз бастамасымен жүргізіледі. Оның мақсаты – қаржылық тиімділікті бағалау, инвестицияларды тарту, менеджменттің сапасын тексеру немесе бухгалтерлік есепті алдын ала тексеру сияқты мәселелерді шешу болып табылады.

Аудит мақсаттарына қарай қаржылық, операциялық, салықтық және арнайы болып жіктеледі. Қаржылық аудит бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің дұрыстығын тексереді, ал операциялық аудит кәсіпорынның бизнес-процестерінің тиімділігін, ресурстарды пайдалану сапасын және басқару жүйесінің жұмысын бағалауға бағытталады. Салықтық аудит салық есептілігінің заңнамаға сәйкестігін тексеріп, салықтық тәуекелдерді анықтайды және клиентті заң бұзушылықтардан қорғайды. Арнайы аудит бюджет қаражаты немесе экологиялық талаптарды пайдалану сияқты нақты бағыттар бойынша жүргізіледі.

Қазақстандағы аудит қызметі кәсіпорындардың ішкі бақылауын жетілдіру, қаржылық есептілікті тексеру және басқарушылық шешімдерді қолдау саласында маңызды рөл атқарады. «Аудиторлық қызмет туралы» Заңға қосымша ретінде Қаржы министрлігінің нормативтік актілері мен кәсіби стандарттар аудит процесін нақтылайды. Бұл құқықтық құжаттар аудиторларға тексеру жүргізу тәртібін, есеп жүргізудің сапасын және есептік ақпараттың сенімділігін қамтамасыз етуді реттейді. Сонымен қатар, нормативтік база кәсіпорындарға тәуелсіз аудит жүргізу мүмкіндігін береді және басқару шешімдеріне сенімді ақпарат ұсынуды қамтамасыз етеді. Осы негіздер кәсіпорындардың қаржылық тәртібі мен ашықтығын арттыруда маңызды рөл атқарады.

Қазақстандағы аудиттің дамуы тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде кәсіпорындардың қаржылық есебінің ашықтығын қамтамасыз ету, экономикалық тәртіпті күшейту, қаржылық

тәуекелдерді азайту және басқару шешімдерінің негізділігін арттыруға бағытталған. Аудиттің заңнамалық және нормативтік реттелуі кәсіпорындарға қаржылық есеп жүргізуді жетілдіру, тәуекелдерді басқару және есептің сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Кәсіпорындағы аудиттің тиімділігі оның нақты ұйымдастыру құрылымына тікелей байланысты. Ірі кәсіпорындарда аудит қызметі тәуелсіз бөлім ретінде құрылып, басқарушы директор немесе қаржы директоры алдында есеп береді. Мұндай бөлімнің негізгі міндеті – қаржылық есептілікті тексеру, ішкі бақылау жүйесін бағалау және басқару шешімдерін қолдау. Мысалы, Қазақстандағы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-да ішкі аудит бөлімі жеке департамент ретінде жұмыс істейді және жыл сайын барлық филиалдардың қаржылық есептерін тексеруді жүзеге асырады. Бұл құрылым аудит қызметінің тәуелсіздігін сақтауға және тексеру нәтижелерінің объективті болуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар, әр филиал бойынша аудит жоспарлары алдын ала бекітіліп, нақты тексеру мерзімдері мен жауапты қызметкерлер белгіленеді.

Кіші және орта кәсіпорындарда аудит қызметі бухгалтерия бөлімінің құрамында немесе сыртқы аудиторлық ұйым арқылы жүзеге асырылады. Мұндай жағдайда аудит қызметі тәуелсіз бөлім емес, бухгалтерлік есеппен тығыз байланыста жұмыс істейді, бірақ оның міндеттері айқын бөлінуі керек. Мысалы, компанияда ішкі аудит функциялары бухгалтерия бөлімінің құрамында жүзеге асырылып, әр ай сайын есептік деректер салыстырылады. Аудиторлық тексеру барысында бухгалтерлік есеп деректері және операциялық құжаттар қаралады, кемшіліктер анықталады және басқаруға ұсыныстар енгізіледі. Бұл тәжірибе аудиттің кәсіби стандарттарға сәйкес жүргізілуін қамтамасыз етеді және басқару шешімдерінің негізділігін арттырады.

Кәсіпорындағы аудит құрылымы бірнеше деңгейден тұрады және әр деңгейдің өз міндеттері мен рөлі бар.

Басқарушы деңгей кәсіпорындағы аудиттің стратегиялық негізін қалыптастырады. Бұл деңгейде аудит саясаты анықталып, тексеру жоспарлары бекітіледі және негізгі бақылау механизмдері белгіленеді. Басқарушы деңгейде кәсіпорынның мақсаттары мен стратегиясына сәйкес аудиттің негізгі бағыттары айқындалады, сонымен қатар аудит топтарының жұмыс жоспары жасалады. Бұл деңгей аудиттің әдістемелік базасын құруға жауапты және тексеру процесінде қолданылатын стандарттар мен процедураларды анықтайды. Сонымен қатар, басқарушы деңгей аудит қорытындыларының сапасын бақылауды жүзеге асырады және қорытынды есептердің нақты және объективті болуын қамтамасыз етеді. Басқарушы деңгейдің дұрыс ұйымдастырылуы кәсіпорынның барлық бөлімдерінде біртұтас аудит саясатын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Атқарушы деңгейде нақты аудит тексерулері жүргізіледі. Бұл деңгейде аудиторлар қаржылық есеп пен операциялық деректерді салыстырады, есепте қателер мен бұрмалауларды анықтайды және кемшіліктерді талдайды. Атқарушы деңгейде аудит қорытындылары жазбаша түрде рәсімделіп, басқарушы деңгейге ұсынылады. Сонымен қатар, атқарушы деңгей аудиттің кәсіби стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етеді және барлық тексеру кезеңдерін жүйелі жүргізуге жауап береді. Мұнда тексеру процесінің барлық кезеңі толық бақыланады, бұл кәсіпорын қызметінің ашықтығын қамтамасыз етеді. Атқарушы деңгейдің ұйымдастырылуы аудиттің нақты, толық және сапалы жүргізілуіне бағытталған.

Қолдау қызметтері деңгейі аудит процесін ұйымдастыруға қажетті барлық ресурстар мен материалдарды қамтамасыз етеді. Бұл деңгей құжаттама, ақпараттық жүйелер, есепке алу жүйелері және әдістемелік құралдармен қамтамасыз етуге жауапты. Қолдау қызметтері аудит топтарына тексеру жүргізуге қажетті ақпаратты жинау, өңдеу және рәсімдеу жұмыстарын орындайды. Сонымен қатар, бұл деңгей аудит процесінің әдістемелік дұрыстығын бақылап, аудиттің кәсіби стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етеді. Қолдау қызметтері деңгейі аудиттің барлық кезеңдерін жүйелі және сапалы өткізуге мүмкіндік береді. Бұл деңгейдің дұрыс ұйымдастырылуы аудиттің сенімділігін арттырып, кәсіпорын қызметінің ашықтығын қамтамасыз етеді.

Практикалық тұрғыда, Қазақстандағы ірі кәсіпорындарда бұл құрылым нақты қолданысқа енгізілген. Мысалы, “ҚазМұнайГаз” ҰК АҚ, Қазақстан Темір Жолы” ҰК АҚ және “Kaspi Bank” АҚ сияқты компанияларда аудит үш деңгейлі жүйе бойынша ұйымдастырылған: басқарушы деңгей аудит саясатын бекітсе, атқарушы деңгей нақты тексерулерді жүргізеді, ал қолдау қызметтері барлық қажетті ақпараттық және әдістемелік қамтамасыз етуді ұсынады. Бұл құрылым аудит процесін тиімді, сенімді және кәсіби жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, барлық деңгейлердің өзара байланысы аудиттің толық және жүйелі жүргізілуін қамтамасыз етеді, кемшіліктерді дер кезінде анықтауға және оларды жою бойынша ұсыныстар жасауға жол ашады(Сурет 2).

Сурет 2. Аудит деңгейлерінің кәсіпорындарда қолданылуы

Кәсіпорындағы аудиттің ұйымдастыру құрылымы нақты, көпдеңгейлі және тәуелсіз болуы тиіс. Ол тек теориялық тұрғыдан емес, нақты өндірістік тәжірибеде де тиімділігін көрсетеді. Қызметкерлердің нақты міндеттері, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету, сондай-ақ басқарушы деңгейдің стратегиялық бақылауы кәсіпорынның қаржылық есептілігін толық және сапалы тексеруге мүмкіндік береді.

Кәсіпорында аудит жүйелі және мақсатқа бағытталған түрде жүргізілуі үшін бірнеше кезеңнен тұрады. Әр кезеңнің өз міндеттері, әдістемелік принциптері және нәтижелерін рәсімдеу тәртібі бар. Аудит процесі дайындық, негізгі тексеру және қорытындылау кезеңдерін қамтиды, сонымен қатар әр кезеңде әдістемелік қамтамасыз ету маңызды рөл атқарады. Дайындық кезеңінде аудиттің мақсаттары анықталып, тексеру жоспары жасалады. Негізгі тексеру кезеңінде нақты деректер зерттеліп, сәйкессіздіктер мен қателер анықталады. Қорытындылау кезеңінде алынған ақпарат жүйеленіп, қорытынды есеп дайындалады және басқарушы органға ұсыныстар беріледі. Әдістемелік аспектілер әр кезеңде аудиттің кәсіби стандарттарға сәйкес жүргізілуін қамтамасыз етеді және тексеру нәтижелерінің сенімділігін арттырады.

Қорыта келе жасанды интеллект жағдайда кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығы мен тиімді қызметі маңызды міндет болып табылады. Нарықтық қатынастардың дамуы және бәсекелестіктің күшеюі кәсіпорын қызметінің ашықтығын, есептіліктің шынайылығын және басқарушылық шешімдердің негізділігін талап етеді. Осы тұрғыдан аудит жүйесінің рөлі арта түседі, себебі ол кәсіпорынның қаржылық есептілігінің дұрыстығын тексеріп, сенімді ақпарат ұсынады.

Кәсіпорындарда аудиттің тәуелсіз, көпдеңгейлі құрылымын сақтау, әр кезеңде әдістемелік қамтамасыз етуді қамтамасыз ету, дәлелдемелерді жинау мен талдау тәсілдерін жетілдіру ұсынылады. Сонымен қатар қорытынды есеп тексеру нәтижелерін басқару шешімдеріне енгізіп, ішкі бақылау жүйесін нығайтуға бағытталуы қажет.

Жұмыстың нәтижелері аудиттің кәсіпорынның ашықтығын, қаржылық тұрақтылығын және басқару шешімдерінің сапасын арттырудағы рөлін көрсетті. Қойылған міндеттер толық шешілді, ал ұсыныстарды жүзеге асыру кәсіпорындардың қаржылық есептілігінің сенімділігін күшейтіп, ішкі және сыртқы мүдделі тараптардың сенімін нығайтуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Тусибаева Г. С. Аудиторлық қызметтің теориясы мен әдістемесі. – Алматы: Қазақ ұлттық университеті, 2018. – 198 б.
2. Кузнецов И. Н. Аудиторская проверка: методика и практика. – Москва: Экономика, 2020. – 312 с.
3. Қанатова А., Нұрсейітова, М. Кәсіпорындарда ішкі аудиттің ұйымдастырылуы және тиімділігі // Қаржы және аудит журналы. – 2021. – № 3. – Б. 45-54.
4. Байдаулетов М. Г. Салық аудиті және оның түрлері. – Нұр-Сұлтан: ЭКО, 2020. – 210 б.
5. Рамазанова К., Ламбекова, А. Қазақстандағы кәсіпорындардың ішкі аудитінің ерекшеліктері // Buketov Business Review. – 2022. – № 106(2). – Б. 140-150.
6. Serikova M., Sembieva, L. Transformation of Tax Audit in Innovative Economic Development: Analysis of Republic of Kazakhstan. – Singapore: Springer Nature, 2023.
7. Dzhakysbekova A., Kaipova, G. The Value of the Tax Audit in the Republic of Kazakhstan // Journal of Economic Research & Business Administration. – 2019. – Vol. 129, № 3. – P. 139-147.
8. Калиева Т., Бейсенова, Л. Проблемы методологии аудита в Казахстане // Journal of Economic Research & Business Administration. – 2018. – № 125(3). – С. 239-250.